

**THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL VIRTUAL CONFERENCE
ON "NEW INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF ENERGY
EFFICIENCY & WITH APPLICATION EFFECTIVENESS**

CONFERENCE PROCEEDINGS

ABSTRACTS AND THESES

AZERBAIJAN, BAKU, JUNE 14-15, 2025

Organizers of the conference:

Azerbaijan State University of Economic. Energy Economics Center (Azerbaijan, Baku).

MTÜ The International Center for Research Education & Training. (Estonia Tallinn).

NGO Education Support & Investment Fund (Georgia, Tbilisi).

Invited organizations:

Batumi Navigation Teaching University (Georgia Batumi)

State University of Trade and Economics /Kyiv National University of Trade and Economics (Ukraine, Kyiv)

Georgian Technical University. (Georgia, Tbilisi,)

Azerbaijan State Oil & Industrial University. (Azerbaijan, Baku).

Sokhumi State University. (Georgia, Tbilisi).

National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic» (Ukraine, Poltava)

Bielsko-Biała University of Applied Sciences, (Poland, Bielsko-Biała)

University of the National Education Commission (Poland, Krakow)

TABLE OF CONTENTS

Organizing Committee	04
Scientific Committee	05
Publishing Committee	06
Editorial Board	07
Program at a Glance	08
Abstracts and Theses	10

ORGANIZING COMMITTEE

Aleksander Sapiński

Dr, Department of Internal Security, Bielsko-Biała University of Applied Sciences, Bielsko-Biała, Poland.

Badri Gechbaia

Head of research center of BNTU, PhD in Economics, Professor.

Diana Fayvishenko

Professor of the Department of Journalism and Advertising, Doctor of Sciences (Economics), Professor.

Elshan Hajizade

UNEC, Energy Economic Center. Professor.

Jacek Binda

Dr., Professor. ANSBB, Bielsko-Biała University of Applied Sciences, Poland.

Jolanta Pochopien

Dr, Bielsko-Biała University of Applied Sciences, Poland

Liana Ptaschenko

National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Doctor of Economical Sciences. Professor.

Loid Karchava

Caucasus International University, Doctor of Business Administration, Association Professor.

Namig Isazade

International Research, Education & Training Center. MTÜ. PhD in Business Administration.

Natia Shengelia

Lublin University of Technology. Georgian Technical University. Associate Professor.

Olga Dobrodum

State Trade and Economic University, Department of Journalism and Advertising, Doctor of Philosophy Science, Professor.

Sabina Sanetra-Półgrabi

Dr University of the National Education Commission, Krakow, Poland

SCIENTIFIC COMMITTEE

Diana Fayvishenko

Professor of the Department of Journalism and Advertising, Doctor of Sciences (Economics), Professor.

Elshan Hajizade

UNEC, Energy Economic Center. Professor.

Liana Ptaschenko

National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Doctor of Economical Sciences. Professor.

Loid Karchava

Caucasus International University, Doctor of Business Administration, Association Professor.

Namig Isazade

International Research, Education & Training Center. MTÜ. PhD in Business Administration.

Natia Shengelia

Lublin University of Technology. Georgian Technical University. Associate Professor.

Olga Dobrodum

State Trade and Economic University, Department of Journalism and Advertising, Doctor of Philosophy Science, Professor.

Sədaqət İbrahimova

Azerbaijan State Oil and Industry University, Associate Professor, PhD in Economics

PUBLISHING COMMITTEE

Namig Isazade

International Research, Education & Training Center. MTÜ. PhD in Business Administration.

EDITORIAL BOARD

Badri Gechbaia

Head of research center of BNTU, PhD in Economics, Professor.

Elshan Hajizade

UNEC, Energy Economic Center. Professor.

Gazanfar Süleymanov

ASOIU. Doctor of Economic Sciences. Professor.

Liana Ptaschenko

National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Doctor of Economical Sciences. Professor.

Loid Karchava

Caucasus International University, Doctor of Business Administration, Association Professor.

Namig Isazade

International Research, Education & Training Center. MTÜ. PhD in Business Administration.

Natia Shengelia

Lublin University of Technology. Georgian Technical University. Associate Professor.

Sədaqət İbrahimova

Azerbaijan State Oil and Industry University, Associate Professor, PhD in Economics

PROGRAM AT A GLANCE

First day	14 June 2025
Moderators	Namig Isazade,
Opening ceremony	Namig Isazade,
19.00-19.20	Quests greeting speeches.
19.20-19.40	Rasul Nazarov, Azerbaijan State University of Economics THE IMPACT OF TRADE RELATIONS ON THE ECONOMY OF AZERBAIJAN.
19.40-20.00	Saadat Alizada, Ganja State University, Master's degree, Faculty of History and Geography. ECOLOGICAL-ECONOMIC ANALYSIS AND GIS-BASED MODELING OF ANTHROPOGENIC TRANSFORMATIONS IN THE LANDSCAPES OF THE GREATER CAUCASUS.
20.00-20.20	Tarana Shirinova, Senior Lecturer, Department of Economics, UNEC Qəni Qəniyev, Undergraduate Student, UNEC Derbent Branch RECONCEPTUALIZING THE GREEN ECONOMY IN THE CONTEXT OF POLYGLOBAL CRISES: STRATEGIC APPROACHES FOR GLOBAL ECONOMIC RECONSTRUCTION AND SUSTAINABLE TRANSFORMATION.
20.20-20.40	Aleksander Sapiński, Dr, Bielsko-Biała University of Applied Sciences. SECURITY EDUCATION AS A TOOL FOR SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT.
20.40-21.00	Röya Məmmədəli Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası DAVAMLI MATERIAL İSTEHSALI VƏ DAIRƏVI İQTİSADİYYATIN TƏHLİLİ.
21.00-21.20	Röya Məmmədəli Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası. DAVAMLI MATERIAL İSTEHSALI VƏ DAIRƏVI İQTİSADİYYATIN TƏHLİLİ.
22.20-22.40	Gülınar Qədirova, Bakı Turizm Peşə Məktəbi, müəllim YAŞIL İQTİSADİYYATIN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ VƏ TƏTBİQ SAHƏLƏRİ.
22.40-23.00	Günəl Pırəliyeva, Bakı Mühəndislik Universiteti, magistr tələbəsi TULLANTILARIN TERMİKİ EMALI: YANDIRMA, PİROLİZ, QAZLAŞDIRMA VƏ PLAZMA TEXNOLOGİYALARININ EKOLOJİ VƏ ENERJİ PERSPEKTİVLƏRİ.

First day	15 June 2025
Moderators	Namig Isazade,
Opening ceremony	Namig Isazade,
19.00-19.20	Elşən Səfixanov, Magistr, Lənkəran Dövlət Universiteti AĞILLI ŞƏHƏRLƏRDƏ ENERJİ İSTEHLAKININ AZALDILMASI ÜÇÜN SÜNI İNTELLEKT ƏSASLI RIYAZI MODELƏR.
19.20-19.40	Dr hab. Jacek Binda, Rector of Bielsko-Biała University of Applied Sciences, Professor ANSBB, Poland THE GREEN ENERGY TRANSITION AND ECONOMIC GROWTH.
19.40-20.00	Dr Jolanta Pochopien, Bielsko-Biała University of Applied Sciences, Poland MACROECONOMIC IMPLICATIONS OF ENERGY POLICY: BALANCING GROWTH, SUSTAINABILITY, AND SECURITY IN THE ENERGY SECTOR
20.00-20.20	Dr Sabina Sanetra-Pógrabi, University of the National Education Commission, Krakow, Poland ENERGY SECURITY IN THE AGE OF GEOPOLITICAL UNCERTAINTY.
20.20-20.40	Dr. Lisun Yanina, State University of Trade and Economics GREEN ECONOMY: EDUCATION AND SOCIAL MEDIA.
20.40-21.00	Yevhen Shkurov, Ph.D. in Philology, Associate Professor, Department of Journalism and Advertising, State University of Trade and Economics CREATIVE INDUSTRIES AS A FACTOR IN PLACE BRANDING.
21.00-21.20	Olga Dobrodum, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, State University of Trade and Economics, Department of Journalism and Advertising. SYNERGY OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SCIENCE AND CULTURE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A BRIDGE BETWEEN KNOWLEDGE AND CREATIVITY.
21.20-21.40	Maryna Kovinko, Ph.D. in Philology, Associate Professor, Department of Journalism and Advertising, State University of Trade and Economics. IS GREAT LITERATURE POSSIBLE IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE?
21.40-22.00	Esmira Mammadova, Sirac Sadigzade Azerbaijan State Oil and Industry University, Department "Management" RESEARCH AND COMPETITIVENESS METHODS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.
22.00-22.20	Liana Ptashchenko, Doctor of Economics, professor, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic» TECHNOLOGIES OF CORPORATE STRATEGY FORMATION IN SCIENTIFIC RESEARCH.
Opening ceremony	Namig Isazade,

ABSTRACTS AND THESES

AĞILLI ŞƏHƏRLƏRDƏ ENERJİ İSTEHLAKININ AZALDILMASI ÜÇÜN SÜNİ INTELLEKT ƏSASLI RIYAZI MODELLƏR**Elşən Səfixanov**Magistr, Lənkəran Dövlət Universiteti, <https://orcid.org/0009-0004-0458-6480>**XÜLASƏ**

Məqalə "Ağıllı şəhərlərdə enerji istehlakının azaldılması üçün süni intellekt əsaslı riyazi modellər" mövzusunda həsr olunmuşdur. Məqələnin məqsədi, süni intellekt (AI) və riyazi modellərin tətbiqi ilə enerji istehlakının necə optimallaşdırılacağına və bunun şəhərlərin ekoloji, iqtisadi və sosial aspektlərə necə müsbət təsir edəcəyinə dair ətraflı təhlil aparmaqdır. Ağıllı şəhər infrastrukturunun inkişafı, enerji resurslarının daha səmərəli istifadəsini təmin edərək enerji təchizatını azaldır və ətraf mühitin qorunmasına kömək edir.

Məqələdə, süni intellekt və riyazi modellərin enerji istehlakının idarə olunmasına olan təsiri müxtəlif real dünya nümunələri ilə izah edilmişdir. Məsələn, Barselona və Amsterdam şəhərlərində tətbiq edilən optimallaşdırma modelləri nəticəsində enerji istehlakı müvafiq olaraq 18% və 21% azalmışdır. Eyni zamanda, bu yanaşmaların karbon emissiyalarını azaltmağındakı rolu da qeyd olunmuşdur. Sinqapur və Santiago kimi şəhərlərdə enerjinin daha səmərəli istifadəsi nəticəsində karbon emissiyalarında əhəmiyyətli azalma müşahidə edilmişdir.

Əlavə olaraq, məqalə süni intellektin sosial davranışlara, xüsusən də şəhər sakinlərinin enerji istehlakına necə təsir etdiyini də təhlil edir. San Francisco və Kopenhagen kimi şəhərlərdə tətbiq edilən sistemlər, sakinlərin davranışlarını izləyərək enerji istehlakını azaldıb və daha səmərəli enerji idarəetmə üsulları tətbiq edib. Gələcəkdə bu cür texnologiyaların inkişafı, daha dayanıqlı şəhərlərin qurulmasına və enerji səmərəliliyinin daha da artırılmasına töhfə verəcəkdir.

Açar sözlər: Ağıllı şəhərlər, süni intellekt, enerji səmərəliliyi, riyazi modellər, karbon emissiyaları

DAVAMLI MATERIAL İSTEHSALI VƏ DAİRƏVİ İQTİSADİYYATIN TƏHLİLİ**Röya Əmirova**

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası, Elmi işçi.

XÜLASƏ

Dairəvi iqtisadiyyat ilk növbədə tullantıların və çirklənmənin azaldılması, məhsul və materialların təkrar istifadəsi və təbiətin yenilənməsi ilə məşğul olur. Bu, həm artan ekoloji böhranları həll etmək, həm də global rifahı genişləndirmək üçün təklif olunan alternativ istehsal, istehlak və utilizasiya modelidir. O, resursların qorunması və ətraf mühitin lazımsız istismarının azaldılması üçün güclü vasitə hesab olunur. Davamlı istehlak və istehsal təcrübələrinin qəbulu səmərəli və effektiv məhsula zəmanət verilə bilər.

Bu tədqiqat davamlı material istehsalının dairəvi iqtisadiyyat modeli çərçivəsində rolunu geniş şəkildə araşdırır. Tədqiqatın əsas məqsədi təbii resursların qorunması, istehsal proseslərində səmərəliliyin artırılması və tullantıların minimuma endirilməsi kimi kritik sahələri qiymətləndirməkdir. Məqələdə beynəlxalq elmi ədəbiyyata əsaslanan konseptual yanaşmalar təqdim edilmiş, mövcud modellərin iqtisadi və ekoloji təsiri təhlil olunmuşdur. Süni intellekt, avtomatlaşdırma və rəqəmsal çevrilmənin material istehsalına təsiri araşdırılmış və bu sahədə aparılan innovativ yeniliklər vurğulanmışdır.

Əldə olunan nəticələr göstərir ki, dairəvi iqtisadiyyatın tətbiqi istehsal xərclərini azalda, karbon emissiyalarını minimuma endirə və yeni iqtisadi fərsətlər yarada bilər. Maliyyə üstünlükləri və bazar trendləri dəyərləndirilmiş, dövlət siyasətinin dairəvi iqtisadiyyat modellərinin inkişafına təsiri araşdırılmışdır. Bu tədqiqat material seçimi və istehsal strategiyalarının optimallaşdırılması üçün praktik tövsiyələr təqdim etməklə, sənaye və akademik mühit üçün vacib çıxarışlar ortaya qoyur.

Açar sözlər: davamlı materiallar, dairəvi iqtisadiyyat, istehsal, təhlil, texnoloji yeniliklər, ekoloji dayanıqlılıq.

YAŞIL İQTİSADİYYATIN ƏSAS PRİNŞİPLƏRİ VƏ TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

Gülınar Qədirova

Bakı Turizm Peşə Məktəbi, müəllim.

XÜLASƏ

Bəşəriyyət qarşısındakı onilliklərdə ciddi və çoxölçülü problemlərlə üz-üzədir: iqlim dəyişikliyi, biomüxtəlifliyin azalması, artan sosial və iqtisadi bərabərsizlik və s. Bu qlobal böhranların hər biri bir-biri ilə sıx bağlıdır və onları ayrı-ayrılıqda həll etmək mümkün deyil. İqtisadiyyat əslində müəyyən davranışları təşviq edən, digərlərini isə cəzalandıran qayda və normalar toplusudur. Mövcud iqtisadi model isə həddindən artıq istehlakı stimullaşdırır, ümumi resursların tükənməsinə səbəb olur və təbii sərvətləri məhv edir. Bu səbəbdən problemlərin effektiv həlli üçün yeni iqtisadi yanaşmalara ehtiyac var. Yaşıl iqtisadiyyat bu kontekstdə davamlı inkişafa nail olmaq üçün bir yanaşma kimi çıxış edir. Demografik dəyişikliklər və urbanizasiya yaşıl iqtisadiyyata keçidin vacibliyini daha da artırır. Qlobal istiləşmə isə bəşəriyyət üçün ən ciddi təhlükələrdən biridir. Bu fəsildə Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiyada iqtisadiyyatların ətraf mühitlə bağlı fəaliyyəti təhlil edilir. Həmçinin, yaşıl keçidə hazırlığı qiymətləndirmək məqsədilə Müəssisə Sorğularının firma səviyyəsində məlumatlarından istifadə olunur. Region 1990-cı ildən bu günə qədər həm ümumi, həm adambaşına, həm də ÜDM vahidinə görə karbon emissiyalarında nəzərəcarpacaq azalma ilə yadda qalıb. Bununla belə, 2005–2018-ci illər arasında yalnız Mərkəzi və Şərqi Avropada ümumi emissiyalar azalıb. Digər subregionlarda isə əksinə, artım müşahidə olunub. Bu artım əsasən adambaşına düşən ÜDM-in yüksəlməsi, Mərkəzi Asiya və Türkiyədə isə əhalinin artması ilə bağlıdır. Bundan əlavə, 1990-cı ildən bəri iki dəfə azalmış olmasına baxmayaraq, regionda ÜDM-in orta enerji intensivliyi hələ də Cənubi Avropa ilə müqayisədə təxminən iki dəfə yüksəkdir. Yaşıl iqtisadiyyat həyatın bütün sahələrinə təsir edən iqtisadi inkişafın davamlı və inklüziv modeli kimi təqdim olunur. Bu konsepsiya son illərdə yoxsulluğun azaldılması, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi və ümumi rifahın təmin edilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Açar sözlər: iqtisadiyyat, yaşıl iqtisadiyyat, davamlı inkişaf, ekologiya, investisiya.

POLİQLOBAL BÖHRANLAR KONTEKSTİNDƏ YAŞIL İQTİSADİYYATIN YENİDƏN KONSEPTUALİZASİYASI: QLOBAL İQTİSADI YENİDƏNQRUMA VƏ DAYANIQLI TRANSFORMASIYA ÜÇÜN STRATEJİ YANAŞMALAR

¹Təranə Şirvanova, ²Qəni Qəniyev

¹UNEC, "İqtisadiyyat" kafedrasının baş müəllimi

²UNEC Dərbənd filialı, 4-cü kurs, bakalavr tələbəsi

XÜLASƏ

Bu məqalədə yaşıl iqtisadiyyatın rəqəmsal transformasiya ilə sintezi çoxşaxəli və fərdi yanaşma əsasında təhlil edilir. Rəqəmsal və müasir texnologiyaların – süni intellekt, blokçeyn və böyük verilənlər analitikasının – yaşıl iqtisadiyyatın effektivliyini və şəffaflığını artırmaqla yanaşı, onun qlobal idarəetmə, sosial ədalət və etik dəyərlər baxımından yenidən formalaşmasında mühüm rol oynadığı göstərilir. Bu sintez, qlobal miqyasda kollektiv məsuliyyət və etimad mühitinin yaradılmasına, korrupsiya və sosial bərabərsizliyin azaldılmasına, eləcə də dayanıqlı və inklüziv inkişafın təmin edilməsinə strateji töhfələr verir. Tədqiqatda yaşıl iqtisadiyyatın rəqəmsal transformasiyası sayəsində yeni qlobal iqtisadi nizamın təməl daşlarından birinə çevrildiyini və gələcəyin dayanıqlı inkişaf strategiyalarında rəqəmsal etik prinsiplərin vacibliyini vurğulanır. Məqalə həm nəzəri modelləri, həm də beynəlxalq və regional praktiki nümunələri bir araya gətirərək yaşıl transformasiyanın çoxsəviyyəli təsirini araşdırır və xüsusilə Azərbaycanın bu transformasiyada tutacağı strateji mövqeyə fərdi baxış təqdim edir.

Məqalənin əsas məqsədi poliqlobal böhranların yaratdığı çağırışlar fonunda yaşıl iqtisadiyyatın yenidən konseptualizasiyasına töhfə vermək, onu sosial ədalət, iqtisadi bərabərlik və qlobal idarəetmə ilə inteqrasiya edən strateji model kimi təqdim etməkdir. Tədqiqatda həm nəzəri yanaşmalar – ekoloji modernizasiya, dövrü iqtisadiyyat, institusional transformasiya – həm də praktiki nümunələr – beynəlxalq təşkilatların və region ölkələrinin təcrübələri təhlil edilmişdir.

Açar sözlər: yaşıl iqtisadiyyat, rəqəmsal transformasiya, qlobal idarəetmə, karbon neytrallığı, ekoloji məsuliyyət, dayanıqlı inkişaf.

BÖYÜK QAFQAZIN LANDŞAFTLARINDA ANTROPOGEN TRANSFORMASIYALARIN EKOLOJİ-İQTİSADI TƏHLİLİ VƏ GIS ƏSASLI MODELLEŞDİRİLMƏSİ

Səadət Əlizadə

Gəncə Dövlət Universiteti, Tarix-Coğrafiya Fakültəsinin Magistranı.

XÜLASƏ

Böyük Qafqazın təbii landşaftları son onilliklərdə insan təsiri nəticəsində ciddi dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Bu məqalədə antropogen transformasiyaların (urbanizasiya, kənd təsərrüfatı, sənaye, turizm və meşə qırılmaları) Böyük Qafqaz ərazisinə təsiri ekoloji və iqtisadi aspektlərdən təhlil edilmişdir. Coğrafi İnformasiya Sistemləri (GIS) və peyk şəkilləri vasitəsilə Land Use/Land Cover (LULC) dəyişiklikləri analiz olunmuş, risk zonaları xəritələndirilmiş və proqnoz modelləri təqdim edilmişdir. Nəticələr göstərir ki, antropogen təsirlər torpaq örtüyünün degradasiya səviyyəsini artırmış, kənd təsərrüfatı və turizm sahələrində iqtisadi dəyişikliklər yaratmışdır.

Açar sözlər: Böyük Qafqaz, antropogen transformasiyalar, GIS, landşaft, ekoloji-iqtisadi təhlil, peyk məlumatları.

SAHİBKARLIĞIN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNDƏ İQTİSADI TƏRBİYƏNİN ROLU

Ələviyyə Öməröva

Bakı Dövlət Universitetinin Qazax filialı, müəllim.

XÜLASƏ

Müstəqillik illərində Azərbaycanda həyata keçirilən səmərəli və uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində ölkədə dayanıqlı və sabit iqtisadi sistem formalaşmış, iqtisadiyyatın bütün sahələrində yüksək nailiyyətlər əldə edilmiş, iqtisadiyyatda özəl sektorun xüsusi çəkisi, sahibkarlığın rolu əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmişdir. Sahibkarlığın inkişafı Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri olmaqla, ölkədə iqtisadi və sosial problemlərin həllinin, cəmiyyətdə sabitliyin möhkəmləndirilməsinin mühüm amili hesab olunur. Sahibkarlığın inkişafı üçün vacib olan qanunvericilik bazası yaradılmış, sahibkarların hüquq və qanuni mənafeələrinin müdafiəsini, sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsini, sahibkarlıq mühitinin sağlamlaşdırılmasını təmin edən müvafiq normativ hüquqi aktlar qəbul edilmişdir. Ölkəmizdə son onilliklərdə aparılan iqtisadi islahatlar xidmət sferasında da sahibkarlığın formalaşmasına, onun iqtisadiyyatdakı rolunun daha da artmasına, sosial-iqtisadi problemlərin həllində fəal mövqe nümayiş etdirməsinə geniş imkanlar açmışdır.

Açar sözlər: sahibkarlıq, iqtisadi, mülkiyyət, fiziki şəxs, kollektiv.

YANACAQ-ENERJİ SƏRVƏTLƏRİNİN İSTİFADƏSİ VƏ İSTEHSALIN İNKİŞAFI

Cahan Quliyeva

Baş müəllim, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti.

XÜLASƏ

Enerji ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi və onların davamlı inkişafı global miqyasda iqtisadi, ekoloji və sosial baxımdan strateji əhəmiyyət kəsb edir. Yanacaq-enerji sərvətləri dünya ölkələrinin iqtisadi dayanıqlılığının və milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Bu sərvətlərin düzgün idarə olunması, onların rəşional şəkildə istifadəsi və yeni texnologiyalarla zənginləşdirilməsi yalnız enerji sektorunun deyil, bütövlükdə sənayenin və kənd təsərrüfatının inkişafına birbaşa təsir göstərir. Əhalinin artması, sənayeləşmənin sürətlənməsi və urbanizasiyanın geniş vüsət alması fonunda enerji resurslarına olan tələbatın daim artması, alternativ enerji mənbələrinin inkişafını təşviq etsə də, hələ də fosil yanacaqlara olan asılılığın davam etməsi bu məsələni aktuallaşdırır. Xüsusilə neft və qazla zəngin olan ölkələr üçün bu sahədə strateji planlaşdırma, resursların davamlılığının təmin olunması və ekoloji tarazlığın qorunması vacib vəzifələrdəndir.

Açar sözlər: təbii resurs, neft, enerji istehsalı, enerji istehlakı, ətraf mühit, kömür.

TULLANTILARIN TERMİKİ EMALI: YANDIRMA, PİROLİZ, QAZLAŞDIRMA VƏ PLAZMA TEKNOLOGİYALARININ EKOLOJİ VƏ ENERJİ PERSPEKTİVLƏRİ

Günel Pirəliyeva

Bakı Mühəndislik Universiteti, magistr tələbəsi.

XÜLASƏ

Məqalədə sənaye və məişət tullantılarının təhlükəsiz və səmərəli idarə olunmasında müasir termiki emal texnologiyalarının rolu araşdırılır. İstehsalat tullantıları sənaye prosesləri nəticəsində yaranır və tərkibində toksik metallar, plastiklər və kimyəvi maddələr ehtiva edir. Məişət tullantıları isə gündəlik həyat fəaliyyəti nəticəsində meydana gələn üzvi və qeyri-üzvi materiallardan ibarətdir. Bu tullantıların hər ikisi ətraf mühit və insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaradır. Onların idarə olunmasında termiki və biotermiki texnologiyaların tətbiqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə yandırma, piroliz, qazlaşdırma və plazma termal parçalanma üsulları tullantıların həcmi və zərərli komponentlərini azaltmaqla yanaşı, əlavə enerji istehsalına da imkan verir. Yandırma metodu tullantıların miqdarını 80–90% azalda bilər, lakin emissiya riski səbəbindən qaz təmizləmə sistemləri ilə dəstəklənməlidir. Piroliz üzvi tullantıları sinqaz, piroliz yağı və biochar məhsullarına çevirərək enerji baxımından yüksək dəyər yaradır. Qazlaşdırma texnologiyası isə hidrogen və karbonmonoksit tərkibli sinqazın əldə olunmasına şərait yaradır. Plazma texnologiyası isə ən yüksək temperatur rejimində toksik tullantıların tam zərərsizləşdirilməsini və enerjiyə çevrilməsini təmin edir. Bu texnologiyalar yaşıl enerji və dövrü iqtisadiyyat məqsədləri üçün strateji əhəmiyyət daşıyır.

Açar sözlər: Tullantıların idarə olunması, termiki texnologiyalar, yandırma, piroliz, qazlaşdırma, plazma parçalanma.

İQTİSADI TRANSFORMASIYANIN MAHIYYƏTİ VƏ ONUN MAKROİQTİSADI ASPEKTLƏRİ

Qəzənfər Süleymanov¹, Cavidan Məmmədzadə²

^{1,2} Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, ^{1,2} "Menecment" kafedrası

¹Professor, iqtisad elmləri doktoru, ²Magistr.

XÜLASƏ

Bu məqalə, Azərbaycanın iqtisadiyyatındakı yenilikləri yeni transformasiyasını təhlil edir və təsirləri araşdırılır. Azərbaycanın müstəqillik dövründə neft və qeyri-neft sahələrində, sosial-iqtisadi inkişafında əhəmiyyətli planlar həyata keçirilib. Bu islahatlar əsasından ölkənin iqtisadiyyatının, sosial vəziyyətinin nə dərəcədə yaxşılaşdırıldığı öyrənilir. Yəni bu planlar əsasında ölkənin iqtisadiyyatı böyüyüb, sosial vəziyyət yaxşılaşıb, inflyasiya və işsizlik azalmışdır. Azərbaycanın iqtisadi modelində rəqəmsal iqtisadiyyat və texnoloji yeniliklərin tətbiq edilməsi mühüm rol oynayır. Gələcəkdə Azərbaycanın iqtisadiyyatının rəqəmsallaşdırılması, yaşıl iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi vacib məsələlərdən olacaqdır. Bu nailiyyətlərə çatmaq üçün sərmayə qoyulmalıdır. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan qeyri-neft məhsulları xarici bazarlara çıxarılması üçün yeni fürsət yaradır. Ölkədə əsasən kənd təsərrüfatına və qida sənayesinə daha çox önəm verilir. Bu sahələrdə istehsal olunan məhsulların xarici bazarlara çıxarılması ilə ölkənin rəqabət qabiliyyəti yüksəlir. Paralel olaraq ölkənin enerji strategiyası yenilənir. Enerji sahəsində bir sıra yeniliklər həyata keçirilir. Günəş, su və külək elektrik stansiyaları inşa edilir. Həmçinin yaşıl enerji sahələri yaradılır. Bu yeniliklərin həyata keçirilməsi üçün ölkə xarici investisiya yatırımı edir.

Bunlardan başqa ölkə təhsil sahəsinin inkişafında, rəqəmsal bacarıqların artırılmasında və insan kapitalının inkişafında bir çox islahatlar həyata keçirir. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat və logistika sahəsi də gündəməmizdə inkişaf etməkdədir. Bu sahələrin inkişafına bir neçə layihələri misal göstərmək olar. Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və Zəngəzur dəhlisi layihələrini misal göstərmək olar. Bütün bu adları çəkilən yeniliklər sayəsində ölkədə rəqəmsal texnologiyaların inkişafını, ekoloji inkişafı və davamlı inkişafı sürətləndirir.

Açar sözlər: İqtisadi transformasiya, makroiqtisadi göstəricilər, rəqəmsal iqtisadiyyat, yaşıl iqtisadiyyat, ticarət balans, strateji inkişaf, sosial-iqtisadi inkişaf, iqtisadi dayanıqlılıq, xarici investisiyalar.

PRINCIPLES AND DIRECTIONS OF GREEN CONSTRUCTION DEVELOPMENT

Ruhangiz Aliyeva

Azerbaijan Architecture and Construction University, PhD in Economics, Associate Professor.

ABSTRACT

The article describes "green construction" as one of the ecological types of construction and operation of buildings, the impact of which on the environment is minimal. The essence, goals, main problems and principles of green construction are revealed. It is noted that in modern conditions the development of green construction will significantly reduce emissions of greenhouse gases, waste and water pollution. The key benefits of green construction for the environment and for human and social health are identified. The analysis of the effectiveness of green construction development in Azerbaijan is considered in more detail, a comparative review of foreign projects is given. Statistical data on the potential of green construction in the country are provided. Examples of the application of green standards in construction, their models and possibilities for adaptation to the conditions in the country are described. It is established that the essence of the benefit from the introduction of green construction practices in Azerbaijan lies in a more reasonable and comprehensive approach to the construction of buildings and structures, reducing water consumption, increasing energy efficiency, and thus, convenient and cost-effective subsequent operation.

Keywords: resources, potential, green construction, environmental issues, environmental materials.

ALTERNATİV ENERJİ MƏNBƏLƏRİNİN İQTİSADİ VƏ EKOLOJİ ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Aytən Mirzəliyeva

Bakı Mühəndislik Universiteti, Mühəndislik fakültəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması ixtisası.

XÜLASƏ

Təbii resursların tükənməsi, qlobal iqlim dəyişiklikləri və enerji ehtiyatlarının qeyri-bərabər bölünməsi kimi problemlər dünya ölkələrini enerji siyasətlərinə təkrar baxmağa vadar etmişdir. Bu səbəbdən, alternativ enerji mənbələrinin inkişafı və tətbiqi müasir dövrdə həm enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması, həm də ətraf mühitin qorunması cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Günəş, külək, hidroenerji, biokütlə və geotermal enerji kimi bərpa olunan enerji mənbələri ənənəvi qalıq yanacaq ilə müqayisədə həm ekoloji, həm də iqtisadi cəhətdən daha səmərəli hesab edilir. Ənənəvi enerji mənbələrinin istifadəsi zamanı atmosfərə atılan karbon dioksid və digər zərərli qazlar istixana effektini artırır, bu da öz növbəsində iqlim dəyişmələrinə, ekosistemlərin pozulmasına, su və hava resurslarının çirklənməsinə səbəb olur. Bərpa olunan enerji mənbələri isə bu cür təsirləri olduqca azaldır. Məsələn, külək və günəş enerjisindən elektrik enerjisi alınarkən atmosfərə heç bir zərərli qaz atılmır, bu da onların ətraf ekoloji cəhətdən üstünlüyünü göstərir. Bundan başqa, alternativ enerji mənbələrinin inkişafı ölkələrin enerji sahəsində xarici asılılığını azaltmağa da kömək edir. Neft və qaz ehtiyatlarına malik olmayan ölkələr üçün bu mənbələr strateji əhəmiyyət daşıyır. Yerli alternativ enerji potensialının istifadəsi yeni iş yerlərinin açılmasına, regionların sosial-iqtisadi inkişafına və enerji idxalına yönəlmiş xərclərin azalmasına səbəb olur. Bu isə həm də enerji bazarında sabitlik yaradır və uzunmüddətli perspektivdə daha dayanıqlı iqtisadi artıma xidmət edir. Nəticə etibarilə, alternativ enerji mənbələrindən istifadə yalnız ekoloji cəhətdən deyil, eyni zamanda iqtisadi və sosial baxımdan da olduqca vacibdir. Bu səbəbdən müasir enerji siyasətlərində alternativ enerji mənbələrinin payının artırılması prioritet istiqamət kimi qəbul edilməli və bu sahədə texnoloji innovasiyalar, dövlət dəstəyi və ictimai maarifləndirmə tədbirləri gücləndirilməlidir.

Açar sözlər: Alternativ enerji, bərpa olunan enerji mənbələri, ekoloji üstünlüklər, iqtisadi səmərəlilik, enerji təhlükəsizliyi.

DAVAMLI MATERIAL İSTEHSALI VƏ DAİRƏVİ İQTİSADİYYATIN TƏHLİLİ

Röya Məmmədəli

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası.

XÜLASƏ

Dairəvi iqtisadiyyat ilk növbədə tullantıların və çirklənmənin azaldılması, məhsul və materialların təkrar istifadəsi və təbiətin yenilənməsi ilə məşğul olur. Bu, həm artan ekoloji böhranları həll etmək, həm də global rifahi genişləndirmək üçün təklif olunan alternativ istehsal, istehlak və utilizasiya modelidir. O, resursların qorunması və ətraf mühitin lazımsız istismarının azaldılması üçün güclü vasitə hesab olunur. Davamlı istehlak və istehsal təcrübələrinin qəbulu səmərəli və effektiv məhsula zəmanət verilə bilər.

Bu tədqiqat davamlı material istehsalının dairəvi iqtisadiyyat modeli çərçivəsində rolunu geniş şəkildə araşdırır. Tədqiqatın əsas məqsədi təbii resursların qorunması, istehsal proseslərində səmərəliliyin artırılması və tullantıların minimuma endirilməsi kimi kritik sahələri qiymətləndirməkdir. Məqalədə beynəlxalq elmi ədəbiyyata əsaslanan konseptual yanaşmalar təqdim edilmiş, mövcud modellərin iqtisadi və ekoloji təsiri təhlil olunmuşdur. Süni intellekt, avtomatlaşdırma və rəqəmsal çevrilmənin material istehsalına təsiri araşdırılmış və bu sahədə aparılan innovativ yeniliklər vurğulanmışdır.

Əldə olunan nəticələr göstərir ki, dairəvi iqtisadiyyatın tətbiqi istehsal xərclərini azalda, karbon emissiyalarını minimuma endirə və yeni iqtisadi fərsətlər yarada bilər. Maliyyə üstünlükləri və bazar trendləri dəyərləndirilmiş, dövlət siyasətinin dairəvi iqtisadiyyat modellərinin inkişafına təsiri araşdırılmışdır. Bu tədqiqat material seçimi və istehsal strategiyalarının optimallaşdırılması üçün praktik tövsiyələr təqdim etməklə, sənaye və akademik mühit üçün vacib çıxarışlar ortaya qoyur.

Açar sözlər: davamlı materiallar, dairəvi iqtisadiyyat, istehsal, təhlil, texnoloji yeniliklər, ekoloji dayanıqlılıq.

YAŞIL İQTİSADİYYATIN ƏSAS PRİNŞİPLƏRİ VƏ TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

Gülzar Qədirova

Bakı Turizm Peşə Məktəbi, müəllim

XÜLASƏ

Bəşəriyyət qarşısındakı onilliklərdə ciddi və çoxölçülü problemlərlə üz-üzədir: iqlim dəyişikliyi, biomüxtəlifliyin azalması, artan sosial və iqtisadi bərabərsizlik və s. Bu global böhranların hər biri bir-biri ilə sıx bağlıdır və onları ayrı-ayrılıqda həll etmək mümkün deyil. İqtisadiyyat əslində müəyyən davranışları təşviq edən, digərlərini isə cəzalandıran qayda və normalar toplusudur. Mövcud iqtisadi model isə həddindən artıq istehlakı stimullaşdırır, ümumi resursların tükənməsinə səbəb olur və təbii sərvətləri məhv edir. Bu səbəbdən problemlərin effektiv həlli üçün yeni iqtisadi yanaşmalara ehtiyac var. Yaşıl iqtisadiyyat bu kontekstdə davamlı inkişafa nail olmaq üçün bir yanaşma kimi çıxış edir. Demografik dəyişikliklər və urbanizasiya yaşıl iqtisadiyyata keçidin vacibliyini daha da artırır. Qlobal istiləşmə isə bəşəriyyət üçün ən ciddi təhlükələrdən biridir. Bu fəsilə Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiyada iqtisadiyyatların ətraf mühitlə bağlı fəaliyyəti təhlil edilir. Həmçinin, yaşıl keçidə hazırlığı qiymətləndirmək məqsədilə Müəssisə Sorğularının firma səviyyəsində məlumatlarından istifadə olunur. Region 1990-cı ildən bu günə qədər həm ümumi, həm adambaşına, həm də ÜDM vahidinə görə karbon emissiyalarında nəzərəcarpacaq azalma ilə yadda qalıb. Bununla belə, 2005–2018-ci illər arasında yalnız Mərkəzi və Şərqi Avropada ümumi emissiyalar azalıb. Digər subregionlarda isə əksinə, artım müşahidə olunub. Bu artım əsasən adambaşına düşən ÜDM-in yüksəlməsi, Mərkəzi Asiya və Türkiyədə isə əhalinin artması ilə bağlıdır. Bundan əlavə, 1990-cı ildən bəri iki dəfə azalmış olmasına baxmayaraq, regionda ÜDM-in orta enerji intensivliyi hələ də Cənubi Avropa ilə müqayisədə təxminən iki dəfə yüksəkdir. Yaşıl iqtisadiyyat həyatın bütün sahələrinə təsir edən iqtisadi inkişafın davamlı və inklüziv modeli kimi təqdim olunur. Bu konsepsiya son illərdə yoxsulluğun azaldılması, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi və ümumi rifahın təmin edilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Açar sözlər: iqtisadiyyat, yaşıl iqtisadiyyat, davamlı inkişaf, ekologiya, investisiya

TEKNOLOJİ İNQILAB VƏ ƏMƏK BAZARI – YENİ İQTİSADI MODELƏ DOGRU

Ofelya Nəsirova

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, baş müəllim, i.ü.f.d., dosent

XÜLASƏ

Məqalədə müasir dövrdə texnoloji inqilabın əmək bazarına və ümumi iqtisadi modelə təsiri təhlil edilir, süni intellekt, maşın öyrənmə, avtomatlaşdırma və rəqəmsallaşdırma kimi texnologiyaların əmək bazarının strukturuna və funksional məzmununa ciddi şəkildə təsir etdiyi vurğulanır. Yeni texnologiyalar bir tərəfdən məhsuldarlığı artırırsa da, digər tərəfdən ənənəvi iş yerlərinin sayının azalmasına, sosial təbəqələşmənin dərinləşməsinə zərurətinə səbəb olur.

Məqalədə global və həmçinin Azərbaycan nümunəsində milli əmək bazarına istiqamətlənmiş təhlillər aparılır. Xüsusilə gələcək peşələrin tərkibi, təhsilin adabtasıyası, texnologiyaya uyğunlaşma və sosial inklüzivlik məsələləri irəli çəkilir. Həmçinin qrafik məlumatla texnologiyanın əmək bazarına təsir səviyyələri vizuallaşdırılır.

Araşdırma nəticəsində müəyyən olunur ki, texnoloji transformasiya yalnız iqtisadi fürsət yox, eyni zamanda sosial məsuliyyət tələb edən mürəkkəb bir prosesdir. Gələcək iqtisadi model insan yönümlü, ədalətli və davamlı inkişaf prinsipləri, dövlətə, cəmiyyətə əsaslanmalıdır və bazar iştirakçıları bu istiqamətdə koordinasiyalı fəaliyyət göstərməlidirlər.

Açar sözlər : texnoloji inqilab, əmək bazarı, süni intellekt, avtomatlaşdırma, rəqəmsallaşma, gələcək peşələr, sosial təsirlər, Azərbaycan.

EKOLOJİ SAHİBKARLIĞIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN PERSPEKTİV İMKANLARI

Pünhan Həsənov

Bakı Mühəndislik Universiteti, Mühəndislik fakültəsi, Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması ixtisası.

XÜLASƏ

Məqalədə ekoloji sahibkarlığın təkmilləşdirilməsi istiqamətləri və onun kənd təsərrüfatı sektorunda tətbiq imkanları hərtərəfli şəkildə təhlil olunmuşdur. Tədqiqat nəticələri göstərir ki, ekoloji sahibkarlığın inkişafı yalnız ətraf mühitin qorunması ilə deyil, eyni zamanda sosial rifahın yüksəldilməsi və davamlı iqtisadi artımın təmin edilməsi ilə də sıx bağlıdır. Bu sahədə effektiv inkişaf üçün hüquqi-normativ bazanın gücləndirilməsi, yaşıl texnologiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması, fermer və sahibkarların maarifləndirilməsi mühüm rol oynayır. Bundan əlavə, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və lokal şəraitə uyğunlaşdırılması, regionların spesifik ehtiyaclarına cavab verən yaşıl biznes modellərinin yaradılması da vacib amillər sırasındadır. Dövlət və özəl sektorun əməkdaşlığı, innovativ yanaşmaların tətbiqi və ekoloji maliyyə alətlərinin inkişafı bu sahədə uzunmüddətli və dayanıqlı nəticələrin əldə olunmasına şərait yarada bilər. Ümumilikdə, ekoloji sahibkarlığın təşviqi həm ölkənin ekoloji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi, həm də rəqabətqabiliyyətli, məsuliyyətli və resurslara qənaətcil iqtisadiyyatın formalaşmasına töhfə verir.

Açar sözlər: ekoloji sahibkarlıq, yaşıl iqtisadiyyat, dayanıqlı inkişaf, ekoloji innovasiyalar, təkrar emal, bərpa olunan enerji.

COMMERCIAL POTENTIAL OF SUSTAINABILITY IN RENEWABLE ENERGY SECTOR

Aykhan Abdulavvalli

Master student, UNEC, Economic and Technological Sciences.

ABSTRACT

This topic explores how economically beneficial the sustainability practices of companies operating in the renewable energy sector are. The study evaluates how investing in such practices contributes to long-term profitability, competitive advantage, and market reputation. It specifically analyzes the commercial impact of reducing carbon emissions in energy production, using recyclable technologies, and implementing social

responsibility initiatives. The findings indicate that while applying sustainability strategies may require high initial costs, they lead to reduced expenses, increased consumer trust, and more stable income models in the long run. Thus, sustainability holds not only environmental but also strategic economic significance.

Keywords: Renewable Energy, Sustainability Practices, Commercial Viability, Green Technologies, Long-term Profitability.

BÖYÜK QAFQAZIN LANDŞAFTLARINDA ANTROPOGEN TRANSFORMASIYALARIN EKOLOJİ-İQTİSADI TƏHLİLİ VƏ GIS ƏSASLI MODELƏŞDİRİLMƏSİ

Səadət Əlizadə

Gəncə Dövlət Universiteti, Tarix-Coğrafiya Fakültəsinin Magistranı

XÜLASƏ

Böyük Qafqazın təbii landşaftları son onilliklərdə insan təsiri nəticəsində ciddi dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Bu məqalədə antropogen transformasiyaların (urbanizasiya, kənd təsərrüfatı, sənaye, turizm və meşə qırılmaları) Böyük Qafqaz ərazisinə təsiri ekoloji və iqtisadi aspektlərdən təhlil edilmişdir. Coğrafi İnformasiya Sistemləri (GIS) və peyk şəkilləri vasitəsilə Land Use/Land Cover (LULC) dəyişiklikləri analiz olunmuş, risk zonaları xəritələndirilmiş və proqnoz modelləri təqdim edilmişdir. Nəticələr göstərir ki, antropogen təsirlər torpaq örtüyünün degradasiya səviyyəsini artırmış, kənd təsərrüfatı və turizm sahələrində iqtisadi dəyişikliklər yaratmışdır.

Açar sözlər: Böyük Qafqaz, antropogen transformasiyalar, GIS, landşaft, ekoloji-iqtisadi təhlil, peyk məlumatları.

YANACAQ-ENERJİ SƏRVƏTLƏRİNİN İSTİFADƏSİ VƏ İSTEHSALIN İNKİŞAFI

Cahan Quliyeva

Baş müəllim, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

XÜLASƏ

Enerji ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi və onların davamlı inkişafı global miqyasda iqtisadi, ekoloji və sosial baxımdan strateji əhəmiyyət kəsb edir. Yanacaq-enerji sərvətləri dünya ölkələrinin iqtisadi dayanıqlığının və milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Bu sərvətlərin düzgün idarə olunması, onların rəşional şəkildə istifadəsi və yeni texnologiyalarla zənginləşdirilməsi yalnız enerji sektorunun deyil, bütövlükdə sənayenin və kənd təsərrüfatının inkişafına birbaşa təsir göstərir. Əhalinin artması, sənayeləşmənin sürətlənməsi və urbanizasiyanın geniş vüsət alması fonunda enerji resurslarına olan tələbatın daim artması, alternativ enerji mənbələrinin inkişafını təşviq etsə də, hələ də fosil yanacaqlara olan asılılığın davam etməsi bu məsələni aktuallaşdırır. Xüsusilə neft və qazla zəngin olan ölkələr üçün bu sahədə strateji planlaşdırma, resursların davamlılığının təmin olunması və ekoloji tarazlığın qorunması vacib vəzifələrdəndir.

Açar sözlər: təbii resurs, neft, enerji istehsalı, enerji istehlakı, ətraf mühit, kömür.

SIFIR TULLANTI STRATEGİYASININ İQTİSADI SƏMƏRƏLİLİYİ

Mədinə Zeynalzadə

Bakı Mühəndislik Universiteti, Mühəndislik fakültəsi, Ekologiya mühəndisliyi.

XÜLASƏ

Müasir dövrdə iqtisadi inkişafın və urbanizasiyanın sürətlənməsilə tullantıların həcmi o cümlədən, bərk məişət tullantılarının həcmi artır. Ənənəvi model olan xətti iqtisadiyyat modeli ətraf mühit üçün problemlər yaradır. Burada məhsullar istifadə olunur, istifadənin sonda isə tullantıya çevrilir. Bu səbəbdən də alternativ yanaşmaların axtarışı məsələsi aktuallaşır və sifir tullantı konsepsiyası əlverişli model kimi önə çıxır. Sifir tullantı yanaşması tullantıların yanmasının qarşısının alınması, materialların yenidən istifadəsi və bərpasını hədəfləyib dairəvi iqtisadiyyatın inkişafını təşviq edir. Sifir tullantı konsepsiyası həm ekoloji faydaları ilə, həm də iqtisadi səmərəliliyi ilə seçilir.

Tullantıların azaldılması və təkrar istifadəsi müəssisələrdə xərclərin optimallaşdırılması, yeni iş yerlərinin yaradılması və materialların səmərəli istifadəsi üçün olduqca böyük imkanlar yaradır. ABŞ-ın müxtəlif ştatlarında, sənaye müəssisələrində tətbiq olunan uğurlu təcrübələr bu yanaşmanın praktik iqtisadi faydalarını əyani şəkildə nümayiş etdirir. Məqalədə Blue Star Recyclers, Adidas, Tesla və digər şirkətlərin sıfır tullantı prinsipinə əsaslanan istehsalat və idarəetmə təcrübələri təhlil olunmuşdur. Bununla yanaşı, sıfır tullantı konsepsiyasının tətbiqi zamanı qarşıya çıxan problemlər, maneələr də nəzərdən keçirilmişdir, bu barədə həll yolları da qeyd edilmişdir. Məqalənin əsas hissəsində isə Azərbaycanın mövcud vəziyyəti, tullantıların idarə olunması sahəsindəki təşəbbüslər və inkişaf istiqamətləri araşdırılmışdır. Məqalənin əsas məqsədi sıfır tullantı konsepsiyasının iqtisadi səmərəliliyini həm nəzəri, həm də praktik baxımdan izah etmək, həm də Azərbaycanın bu istiqamətdə beynəlxalq təcrübədən necə faydalana biləcəyini göstərməkdir.

Açar sözlər: Sıfır tullantı, iqtisadi səmərəlilik, dairəvi və xətti iqtisadiyyat, təkrar emal.

TECHNOLOGIES OF CORPORATE STRATEGY FORMATION IN SCIENTIFIC RESEARCH

Liana Ptashchenko

Doctor of Economics, professor, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

ABSTRACT

The author substantiates the tools of a scientist for the formation of a corporate security strategy of business. The author emphasizes the need for young researchers to have such tools so that the results of scientific research conducted on the materials of enterprises or sectors of the economy can be used in practice.

It is recommended that a researcher not start with complex technologies. It is better to start with the formation of a diagnostic system that will provide a clear picture of existing business problems, risks and threats. The author argues that it is advisable to start diagnosing gradually. To this end, it is worth using a qualitative analysis tool for the state of the enterprise. This tool is based on ranking the problematic features of the enterprise. It is recommended to use the preliminary diagnostic system developed by Deloitte Touche Tohmatsu as part of the financial restructuring project of the USPS by the firm Deloitte Touche Tohmatsu. After such diagnostics, among the available technologies for assessing the state of economic security of an enterprise, it is advisable to use a combination of well-known, practice-proven methods, among which the author proposes the following methods: STEP-analysis, SWOT-analysis, SPACE-analysis, FSA, methods of assessing the financial condition of an enterprise and threats of bankruptcy, and economic security. They are an integral part of assessing the possibility of sustainable development of an enterprise, identifying its strengths and weaknesses, external threats, forecasting, and assessing the reliability of decisions made. The key indicators are proposed, which are grouped according to their impact on the financial capabilities of enterprises in the current, medium and long term. This will help businesses to choose an adequate strategy.

The grouping is based on the economic essence of the indicators, the characterization of the impact on financial capabilities, and the possibilities for changing the direction of influence are presented. A system of alternatives to competitive business security strategies is built and an example of forming a strategic balance of an enterprise is proposed. The author believes that the considered technologies of preliminary diagnostics and formation of the strategic balance will allow researchers to formulate and offer adequate development strategies or roadmaps for certain areas of enterprise activity to businesses. Strategies that are formed using such technologies will demonstrate the practical significance of the researcher's scientific results.

Keywords: scientific research, diagnostics, business strategy, competition, strategic balance, economic security, risks.

TABLE OF CONTENTS

Elşən Səfixanov

AĞILLI ŞƏHƏRLƏRDƏ ENERJİ İSTEHLAKININ AZALDILMASI ÜÇÜN SÜNİ İNTELLEKT ƏSASLI RIYAZI
MODELLƏR 10

Röya Əmirova

DAVAMLI MATERIAL İSTEHSALI VƏ DAİRƏVİ İQTİSADİYYATIN TƏHLİLİ 10

Gülınar Qədirova

YAŞIL İQTİSADİYYATIN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ VƏ TƏTBİQ SAHƏLƏRİ 11

Tərənə Şirvanova, Qəni Qəniyev

POLİQLOBAL BÖHRANLAR KONTEKSTİNDƏ YAŞIL İQTİSADİYYATIN YENİDƏN KONSEPTUALİZASİYASI:
QLOBAL İQTİSADI YENİDƏNQRUMA VƏ DAYANIQLI TRANSFORMASIYA ÜÇÜN STRATEJİ
YANAŞMALAR 11

Səadət Əlizadə

BÖYÜK QAFQAZIN LANDŞAFTLARINDA ANTROPOGEN TRANSFORMASIYALARIN EKOLOJİ-İQTİSADI
TƏHLİLİ VƏ GİS ƏSASLI MODELLEŞDİRİLMƏSİ 12

Ələviyyə Öməröva

SAHİBKARLIĞIN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNDƏ İQTİSADI TƏRBİYƏNİN ROLU 12

Cahan Quliyeva

YANACAQ-ENERJİ SƏRVƏTLƏRİNİN İSTİFADƏSİ VƏ İSTEHSALIN İNKİŞAFI 12

Günel Pirəliyeva

TULLANTILARIN TERMİKİ EMALI: YANDIRMA, PİROLİZ, QAZLAŞDIRMA VƏ PLAZMA
TEKNOLOGİYALARININ EKOLOJİ VƏ ENERJİ PERSPEKTİVLƏRİ 13

Qəzənfər Süleymanov, Cavidan Məmmədşadə

İQTİSADI TRANSFORMASIYANIN MAHİYYƏTİ VƏ ONUN MAKROİQTİSADI ASPEKTLƏRİ 13

Ruhangiz Aliyeva

PRINCIPLES AND DIRECTIONS OF GREEN CONSTRUCTION DEVELOPMENT 14

Aytən Mirzəliyeva

ALTERNATİV ENERJİ MƏNBƏLƏRİNİN İQTİSADI VƏ EKOLOJİ ÜSTÜNLÜKLƏRİ 14

Röya Məmmədəli

DAVAMLI MATERIAL İSTEHSALI VƏ DAİRƏVİ İQTİSADİYYATIN TƏHLİLİ 15

Gülınar Qədirova

YAŞIL İQTİSADİYYATIN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ VƏ TƏTBİQ SAHƏLƏRİ 15

Ofelya Nəsirova

TEKNOLOJİ İNQILAB VƏ ƏMƏK BAZARI – YENİ İQTİSADI MODELƏ DOĞRU 16

Pünhan Həsənov

EKOLOJİ SAHİBKARLIĞIN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN PERSPEKTİV İMKANLARI 16

Aykhan Abdulavvalli

COMMERCIAL POTENTIAL OF SUSTAINABILITY IN RENEWABLE ENERGY SECTOR 16

Səadət Əlizadə

BÖYÜK QAFQAZIN LANDŞAFTLARINDA ANTROPOGEN TRANSFORMASIYALARIN EKOLOJİ-İQTİSADİ
TƏHLİLİ VƏ GİS ƏSASLI MODELLEŞDİRİLMƏSİ 17

Cahan Quliyeva

YANACAQ-ENERJİ SƏRVƏTLƏRİNİN İSTİFADƏSİ VƏ İSTEHSALIN İNKİŞAFI 17

Mədinə Zeynalzadə

SIFIR TULLANTI STRATEGİYASININ İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİ 17

Liana Ptashchenko

TECHNOLOGIES OF CORPORATE STRATEGY FORMATION IN SCIENTIFIC RESEARCH 18

©**Publisher:** NGO International Center for Research, Education and Training.
MTÜ Rahvusvaheline Teadus-, Haridus- ja Koolituskeskus. Management Board Member: Seyfulla Isayev.
©**Publisher:** NGO Azerbaijan International Diaspora Center in Georgia.
Deputy of director: Aytan Huseynova.
©**Editorial office:** Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Vesivärava tn 50-301, 10152, Tallinn, Estonia.
©**Typography:** NGO International Research, Education & Training Center. The Baltic Scientific Journals.
Registered address: Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia.
Telephones: +994 55 280 70 12; +994 55 241 70 12; +994 51 864 88 94
Website: <https://scse.fisdd.org/>
E-mail: gulustanbssjar@gmail.com, sc.mediagroup2017@gmail.com
E-ISBN: XXX-XXXX-XXXX-X-X DOI suffix: 10.36962/NITFEEAE2025

This book consists
with 21 pages

THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL VIRTUAL CONFERENCE
ON "NEW INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF ENERGY
EFFICIENCY & WITH APPLICATION EFFECTIVENESS

CONFERENCE PROCEEDINGS

ABSTRACTS AND THESES

AZERBAIJAN, BAKU, JUNE 14-15, 2025